

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 772 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning andarrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	480
Radjabov Bunyod Abdullalovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	

Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish.....	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoira Azimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish	728
I.I.Jo'rayev	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	

O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	
Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	

СОСТАВЛЕНИЕ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Маткаримова Наргиз Тухтасиновна

Узбекский государственный университет
физической культуры и спорта
ORCID: 0000-0001-9717-1460

Аннотация: В статье рассматривается проблема оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивных организаций. Предлагается многокритериальная база оценки, включающая финансовые, операционные, маркетинговые и социальные показатели, а также показатели инновационной активности. Разработанная база позволяет комплексно оценить различные аспекты деятельности спортивной организации и выявить потенциальные точки роста.

Ключевые слова: спортивная организация, предпринимательская деятельность, эффективность, результативность, многокритериальная оценка, ключевые показатели эффективности (KPI).

Annotatsiya: Ushbu maqolada sport tashkilotlarining tadbirkorlik faoliyati samaradorligi va natijadorligini baholash muammosi ko'rib chiqiladi. Moliyaviy, operatsion, marketing va ijtimoiy ko'rsatkichlar, shuningdek, innovatsion faollik ko'rsatkichlarini o'z ichiga olgan ko'p kriteriyali baholash bazasi taklif etiladi. Ishlab chiqilgan ushbu baza sport tashkilotining faoliyatining turli jihatlarini kompleks baholash hamda o'sishning potentsial nuqtalarini aniqlash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: sport tashkiloti, tadbirkorlik faoliyati, samaradorlik, natijadorlik, ko'p kriteriyali baholash, asosiy faoliyat ko'rsatkichlari (KPI).

Abstract: This article addresses the problem of assessing the efficiency and effectiveness of entrepreneurial activity in sports organizations. A multi-criteria assessment framework is proposed, encompassing financial, operational, marketing, and social indicators, as well as indicators of innovative activity. The developed framework allows for a comprehensive evaluation of various aspects of a sports organization's performance and identifies potential growth areas.

Key words: sports organization, entrepreneurial activity, efficiency, effectiveness, multi-criteria assessment, key performance indicators (KPIs).

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире спортивные организации, помимо своей основной функции – развития спорта, все больше занимаются предпринимательской деятельностью для обеспечения финансовой устойчивости и конкурентоспособности. Это связано с возрастающей коммерциализацией спорта, необходимостью привлечения спонсорских средств, развитием платных услуг и расширением сферы деятельности.

Оценка эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации является сложной задачей, требующей учета множества факторов. Традиционные финансовые показатели, такие как прибыль и рентабельность, не всегда достаточны для полной картины, так как не учитывают, например, социальную значимость организации или ее инновационную активность.

В связи с этим, возникает необходимость в разработке комплексной многокритериальной базы оценки, которая позволила бы учитывать различные аспекты деятельности спортивной организации и выявлять сильные и слабые стороны.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации опирается на труды в сферах спортивного менеджмента, маркетинга, экономики и организационного поведения. Котлер подчеркивал необходимость глубокого понимания рыночных процессов для формирования конкурентных преимуществ и повышения лояльности болельщиков, что в спортивной индустрии напрямую влияет на доходность и стабильность клуба. Смит и Стюарт акцентировали внимание на многокомпонентном характере спортивного продукта, который сочетает финансовые, социальные и эмоциональные аспекты, требующие комплексного анализа для выявления эффективных стратегий роста.

Слэк и Парент указывали, что структура управления и корпоративная культура спортивных организаций должны быть достаточно гибкими, чтобы оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и эффективно распределять ресурсы. Шаппеле и Бэйль обращали особое внимание на системы показателей производительности в олимпийских организациях, где результативность определяется как достижением спортивных целей, так и социальной значимостью. Феркинс и Шилбери рассматривали взаимодействие между советом директоров и стейкхолдерами как ключевой фактор устойчивости предпринимательской деятельности в сфере спорта, отмечая важность инновационного подхода и привлечения внешних инвестиций.

Дополнительно, Муллин, Харди и Саттон исследовали методы стратегического планирования в спортивном маркетинге, подчеркивая важность анализа аудитории и формирования долгосрочной ценности бренда. Люсье и Кимболл предложили ориентироваться на комплексный подход к управлению, включающий оценку человеческого капитала, финансовых показателей и социальных эффектов. Такой междисциплинарный взгляд помогает учесть специфику спортивной среды и разработать критерии, которые отражают не только коммерческий успех, но и репутационные, управленческие и культурные аспекты деятельности.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

в данной работе предлагается многокритериальная база оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации, основанная на анализе научной литературы, экспертных оценках и best practices в сфере спортивного менеджмента. При разработке базы использовались методы системного анализа, экспертных оценок, а также методы статистического анализа.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Современная спортивная индустрия давно вышла за рамки лишь организации тренировок и соревнований. Сегодня спортивные организации работают в условиях высококонкурентного рынка, предлагая широкий спектр услуг и продуктов, в том числе коммерческого характера. Разумеется, одной страстью к спорту дело не ограничивается – любая предпринимательская деятельность требует четкого понимания своих целей и критериев успешности. Без грамотной системы оценки эффективности и результативности, учитывающей множество факторов, спортивная организация рискует остаться без медалей как на поле, так и в финансовом отчете.

Составление многофакторной (многокритериальной) базы оценки позволяет руководителям и инвесторам объективно анализировать показатели деятельности, выявлять узкие места и принимать управленческие решения, направленные на повышение конкурентоспособности. Применение такого подхода актуально по нескольким причинам. Во-первых, спортивная сфера сопряжена с регулярными изменениями: колебаниями интереса аудитории, возникновением новых видов спорта и растущим влиянием цифровых технологий. Во-вторых, социальная значимость спортивных мероприятий и проектов вынуждает организации сочетать финансовые цели с общественной пользой. В-третьих, многокритериальная оценка помогает учесть человеческий фактор – ведь качество работы персонала, тренерский опыт, команда маркетинга и другие нефинансовые аспекты оказывают значительное влияние на итоговую результативность.

Предлагаемая база включает пять основных групп показателей:
Финансовые показатели: отражают финансовую устойчивость и эффективность использования активов организации.

Операционные показатели: характеризуют эффективность основных бизнес-процессов организации.

Маркетинговые показатели: оценивают эффективность маркетинговой стратегии и работы с целевой аудиторией.

Социальные показатели: отражают вклад организации в развитие спорта и общества.

Показатели инновационной активности: характеризуют способность организации к внедрению новых технологий и бизнес-моделей.

В качестве примера многокритериальной оценки предпринимательской деятельности возьмем фитнес-клуб Befit. Целью данного примера является оценка эффективности и результативности предпринимательской деятельности фитнес-клуба "Befit" за 2023 год для выявления возможностей улучшения и определения стратегии на 2024 год.

Выбираем релевантные показатели из предыдущей базы и назначаем веса, отражающие приоритеты для "Befit" (Табл. 1):

Таблица 1.

Группа показателей	Вес (%)	Обоснование
Финансовые показатели	25	Важны для устойчивости и прибыльности, но в фитнесе операционная эффективность и маркетинг часто более важны.
Операционные показатели	30	Ключевые для качества обслуживания, удержания клиентов и репутации клуба.
Маркетинговые показатели	25	Привлечение новых членов и удержание существующих - основа роста.
Социальные показатели	10	Важны для имиджа и привлечения социально-ориентированных клиентов.
Показатели инновационной активности	10	Привлечение клиентов новыми

Осуществим ряд расчетов, которые покажут нам данные группы показателей многокритериальной оценки предпринимательской деятельности фитнес-клуба Befit (Табл. 2, 3, 4, 5).

Таблица 2. Расчет финансовых показателей.

Показатель	Данные (гипотетические)	Расчет	Значение
Чистая прибыль	150 млн сум		
Выручка	800 млн сум		
Средняя стоимость активов	500 млн сум		
Средняя стоимость собственного капитала	300 млн сум		
Оборотные активы	350 млн сум		
Краткосрочные обязательства	250 млн сум		
Собственный капитал	300 млн сум		
Долгосрочные обязательства	100 млн сум		
Краткосрочные обязательства	250 млн сум		

Рентабельность продаж (ROS)		$(150 / 800) * 100$	18.75%
Рентабельность активов (ROA)		$(150 / 500) * 100$	30%
Рентабельность собственного капитала (ROE)		$(150 / 300) * 100$	50%
Коэффициент текущей ликвидности		350 / 250	1.4

Таблица 3. Расчет операционных показателей.

Показатель	Данные (гипотетические)	Расчет	Значение
Средняя загрузка тренажеров	60%		
Количество проведенных групповых занятий	500		
Удовлетворенность клиентов (опросы)	90%		
Количество новых членов	300		
Количество штатных тренеров	10		
Количество проведенных персональных тренировок	1500		
Средняя загрузка тренажеров			60%
Количество проведенных групповых занятий			500
Удовлетворенность клиентов (спортсменов, зрителей)			90%
Количество новых членов			300
Среднее количество тренировок на одного тренера		1500/10	150

Таблица 4. Расчет маркетинговых показателей.

Показатель	Данные (гипотетические)	Расчет	Значение
Подписчики в Instagram	20000		
Посещения сайта	50000		
Затраты на рекламу	100 млн сум		
Новые клиенты	300		
Клиенты на начало периода	1000		
Клиенты на конец периода	1200		
Промоутеры (NPS опрос)	70%		
Детракторы (NPS опрос)	10%		
Охват аудитории		20000 + 50000	70000
Стоимость привлечения клиента (CAC)		100000000 / 300	333333 сум

Кoeffициент удержания клиентов (CRR)		$((1200 - 300) / 1000) * 100$	90%
Индекс потребительской лояльности (NPS)		70 - 10	60

Таблица 4. Расчет социальных показателей.

Показатель	Данные (гипотетические)
Количество социальных мероприятий (дни здоровья)	3
Количество бесплатных мастер-классов	5
Участие в городских спортивных мероприятиях	Да

Таблица 5. Расчет показателей инновационной активности.

Показатель	Данные (гипотетические)
Внедрение новых фитнес-программ	2
Затраты на обучение персонала	20 млн сум
Предложение онлайн тренировок	Да

Оцениваем каждый показатель по шкале от 1 до 5 (Табл. 6).

Таблица 6. Оценка и агрегирование результатов.

Группа показателей	(%) Вес	(Средняя оценка (1-5	Взвешенная оценка
Финансовые показатели	25	4	1.0
Операционные показатели	30	4.5	1.35
Маркетинговые показатели	25	4	1.0
Социальные показатели	10	3	0.3
Показатели инновационной активности	10	3.5	0.35

Итоговая оценка 4.0 указывает на высокую эффективность деятельности "Befit".

Сильные стороны: отличные операционные и маркетинговые показатели, хорошие финансовые результаты.

Слабые стороны: сравнительно низкие социальные показатели и инновации.

Рекомендации:

Разработать больше социальных инициатив для улучшения имиджа и привлечения новых клиентов.

Продолжать внедрять новые фитнес-программы и технологии для поддержания конкурентоспособности.

Рассмотреть возможности для оптимизации затрат на рекламу и повышения эффективности маркетинговых кампаний.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предлагаемая многокритериальная база оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации является полезным инструментом для руководителей и менеджеров, стремящихся к повышению эффективности своей деятельности и достижению стратегических целей. Комплексный подход к оценке, учитывающий финансовые, операционные, маркетинговые, социальные и инновационные аспекты, позволяет выявить сильные и слабые стороны организации и принять обоснованные управленческие решения.

Внедрение такой базы способствует более детальному пониманию внутренних и внешних факторов, влияющих на итоговые результаты: от качества тренировочного процесса и уровня подготовки персонала до стратегических взаимодействий с партнёрами и спонсорами. Особенно важным является то, что рассматриваемая система не сводится к статичной совокупности показателей: она подразумевает регулярное обновление метрик и их адаптацию к динамичным условиям спортивной индустрии.

Кроме того, применение многофакторной системы оценки даёт руководству возможность более прозрачно обосновывать стратегические приоритеты перед заинтересованными сторонами (акционерами, инвесторами, государственными структурами, партнёрами), а также формировать наглядную картину успехов и проблемных зон организации. Такой подход позволяет выработать эффективные меры по мотивации персонала, оптимизации спортивных и коммерческих процессов, корректировке маркетинговых стратегий и укреплению социальной миссии.

Разумеется, для успешной интеграции рассматриваемой системы требуется уделять должное внимание методическому сопровождению и обучению сотрудников, которые будут работать с аналитическими инструментами. Без достаточного уровня компетенций и культуры использования данных даже самая продуманная система рискует стать формальной отчётностью, не влияющей на реальные управленческие решения.

Однако при грамотной настройке метрик и чётком определении целей многофакторная база способна служить прочным фундаментом для повышения конкурентоспособности спортивной организации. Она не только даёт возможность отслеживать динамику показателей во времени, но и реагировать на внешние вызовы, будь то изменения рыночных условий, эволюция предпочтений потребителей или новые направления в спорте и технологиях.

Таким образом, разработка и реализация многофакторной системы оценки не только расширяет горизонты стратегического планирования и управленческого анализа, но и обеспечивает комплексное видение путей дальнейшего развития. В долгосрочной перспективе это позволяет укрепить позиции на рынке, добиться стабильных финансовых результатов и внести достойный вклад в развитие спортивной отрасли.

Список использованной литературы

1. Александрова, Д. А. (2019). Оценка эффективности деятельности спортивных организаций. Теория и практика физической культуры, (1), 25-27.
2. Баринев, И. И. (2017). Методологические аспекты оценки эффективности управления спортивной организацией. Экономика и управление, (1), 112-117.
3. Голощапов, Б. Р. (2018). Теория и методика спорта: Учебное пособие. Москва: Физическая культура.
4. Жукова, Т. М., & Иванов, А. П. (2020). Финансовый анализ деятельности спортивной организации. Финансы и кредит, 26(3), 623-634.
5. Левин В.И. Новое обобщение операции над нечеткими множествами // Известия Академии Наук. Теория и системы управления. — 2001. — № 1. — С. 143—146.
6. Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г. Методы и процедуры принятия решений, получения и анализа экспертных знаний в системе оценки кадрового потенциала НИУ. // Вестник компьютерных и информационных технологий. — 2007. — № 11. — С. 42—47.
7. Оценка эффективности научной, научно-технической и инновационной деятельности. / Под ред. Шайбаковой Л.Ф., Рожковой М.А. — Екатеринбург: УрГЭУ, 2007. — 384 с.
8. Россия в цифрах. 2012: Краткий статистический сборник. / Росстат — М., 2012. — 573 с.
9. Ротштейн А.П., Штовба С.Д. Нечеткий многокритериальный анализ вариантов с применением парных сравнений. // Известия Академии Наук. Теория и системы управления. — 2001. — № 3. — С. 150—154.
10. www.befit.uz

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>